

10.5281/zenodo.13787890

ШАВРЕЙ Александр Григорьевич
независимый эксперт, Беларусь, г. Минск

ВЛИЯНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация. В статье исследуется влияние пользовательского опыта (UX) на экономические показатели цифровых продуктов, таких как удержание пользователей, конверсия и средний чек. Рассматривается ROI различных UX-инициатив и методы его расчета. Анализируется долгосрочное влияние инвестиций в UX на стоимость бренда и лояльность клиентов. Представлен сравнительный анализ компаний с высоким и низким приоритетом UX и их финансовых результатов.

Ключевые слова: пользовательский опыт, UX, цифровые продукты, экономические показатели, конверсия, средний чек, кликабельность, удовлетворённость пользователей, лояльность, прибыль.

Актуальность исследования

В современных условиях цифровой экономики, где потребительские предпочтения и поведение пользователей постоянно меняются, пользовательский опыт (UX) становится ключевым фактором конкурентоспособности компаний. С каждым годом значимость UX для цифровых продуктов только возрастает, поскольку взаимодействие с продуктом через удобный и интуитивно понятный интерфейс напрямую влияет на поведение пользователей, уровень их удовлетворенности и лояльности. Компании, которые уделяют повышенное внимание UX, демонстрируют более высокие финансовые показатели, чем те, кто пренебрегает этим аспектом.

Цифровые продукты, такие как мобильные приложения, сайты, платформы электронной коммерции, конкурируют не только функциональными возможностями, но и тем, насколько удобно пользователям выполнять необходимые действия. Повышение качества UX может приводить к значительным улучшениям в ключевых экономических показателях: увеличению конверсии, повышению удержания пользователей, росту среднего чека и, как следствие, к увеличению общей прибыли компании. Инвестиции в UX могут значительно повысить возврат на инвестиции (ROI), улучшив репутацию бренда и его долгосрочную устойчивость на рынке [2, с. 80].

На фоне глобальной цифровой трансформации многие компании сталкиваются с

вызовом: как эффективно вкладывать средства в улучшение UX, при этом отслеживая финансовые выгоды от этих инициатив. На данный момент существует недостаток исследований, которые бы систематически изучали экономическое влияние UX на финансовые результаты, особенно в долгосрочной перспективе. Это подчеркивает важность и актуальность данной темы для практиков и теоретиков в области бизнеса и цифровых технологий.

Цель исследования

Цель данного исследования – провести количественный анализ влияния улучшений пользовательского опыта (UX) на экономические показатели цифровых продуктов.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: аналитические данные из Google Analytics и Hotjar, кейсы компаний Amazon, Apple, Nokia, статьи в области изучения влияния пользовательского опыта на экономические показатели цифровых продуктов.

Методы исследования: метод кейс-исследования, метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Пользовательский опыт (User Experience, UX) – это восприятие, чувства и реакции пользователей, возникающие в результате их взаимодействия с продуктом, услугой или системой. UX охватывает не только технические аспекты продукта, такие как его функциональность, но и эмоциональное восприятие,

удобство использования и удовлетворенность от взаимодействия с продуктом.

В основе UX лежат следующие ключевые элементы:

1. Полезность – насколько продукт решает задачи пользователя и соответствует его потребностям.

2. Удобство использования – насколько продукт прост в использовании, как быстро и эффективно пользователь может выполнять нужные действия.

3. Эстетика и эмоциональная привлекательность – визуальная и эмоциональная составляющая продукта, которая создает положительное впечатление и укрепляет связь пользователя с брендом.

4. Доступность – насколько продукт доступен для различных категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями.

5. Производительность – скорость работы и надежность продукта, которые также влияют на общее восприятие.

6. Персонализация – способность

продукта подстраиваться под предпочтения и поведение конкретного пользователя [6, с. 677].

UX тесно связан с ключевыми бизнес-показателями, которые напрямую влияют на финансовые результаты компании. К числу таких метрик относятся удержание пользователей, конверсия и средний чек [1, с. 65]. Рассмотрим каждый из этих показателей более подробно и то, как UX на них влияет.

1) Удержание пользователей.

Удержание пользователей – это процент пользователей, которые продолжают использовать продукт через определенный период времени после первого взаимодействия. Это один из ключевых показателей успеха цифрового продукта, поскольку привлечение новых пользователей обходится дороже, чем удержание существующих.

Согласно исследованиям, компании с сильным фокусом на пользовательский опыт имеют на 25–30% более высокий уровень удержания пользователей по сравнению с конкурентами, которые уделяют меньше внимания UX (табл. 1).

Таблица 1

Средний прирост удержания после UX-улучшений

Показатель	Средний прирост удержания после UX-улучшений
Улучшение навигации и структуры	+15%
Персонализация контента	+12%
Упрощение интерфейса и устранение точек трения	+20%

Основные UX-факторы, влияющие на удержание, включают в себя:

- Простота и удобство использования;
- Персонализация.

2) Конверсия.

Конверсия – это процент пользователей, которые совершают желаемое действие на сайте или в приложении (например, покупка, регистрация или подписка). UX имеет решающее значение для конверсии, так как удобство, привлекательность и понятность интерфейса напрямую влияют на желание пользователя выполнить целевое действие.

Исследование Adobe показало, что компании, которые активно инвестируют в UX, наблюдают рост конверсии на 35% (табл. 2).

Основные аспекты UX, способствующие повышению конверсии:

- Простота и скорость выполнения целевых действий;
- Доверие к продукту.

Примером может служить интернет-магазин, который улучшил UX путем упрощения процесса оформления заказа, что позволило повысить конверсию на 18%.

Таблица 2

Средний прирост конверсии после UX-улучшений

Показатель	Средний прирост конверсии после UX-улучшений
Оптимизация СТА (призыва к действию)	+20%
Улучшение визуальных элементов и информации о продукте	+15%
Ускорение времени загрузки страниц	+12%

3) Средний чек (average order value, AOV) – это средняя сумма, которую пользователь тратит за одно взаимодействие с продуктом. UX влияет на средний чек через создание положительного опыта и улучшение процесса покупки.

Исследования показывают, что компании с ориентированным на UX дизайном часто наблюдают увеличение среднего чека на 10–15%.

Основные факторы, которые влияют на AOV:

- Персонализированные рекомендации:

продукты, которые предлагают персонализированные рекомендации на основе поведения пользователя, могут увеличить средний чек.

- Прозрачность и доверие: чем проще и прозрачнее процесс оформления заказа, тем больше вероятность, что пользователь выберет дополнительные товары или услуги [3, с. 43].

Пример: Amazon увеличил средний чек на 5% после внедрения функции «Покупка в один клик», которая позволила пользователям быстрее завершать покупку, не отвлекаясь на лишние шаги (табл. 3).

Таблица 3

Средний прирост AOV после UX-улучшений

Показатель	Средний прирост AOV после UX-улучшений
Персонализированные рекомендации	+12%
Упрощение процесса оформления заказа	+10%
Улучшение мобильной версии сайта	+7%

На рисунке изображено графическое представление влияния UX на ключевые метрики: удержание пользователей, конверсию и

средний чек. График сравнивает показатели до и после улучшений UX, показывая значительный рост по всем трем ключевым метрикам.

Рис. Влияние UX на ключевые метрики

Инвестиции в UX оказывают не только непосредственное влияние на ключевые метрики, такие как удержание пользователей, конверсия и средний чек, но и значительно воздействуют на долгосрочное развитие компании, лояльность клиентов и стоимость бренда. В современных условиях высококонкурентного рынка UX становится стратегическим активом, который помогает компаниям сохранять свои позиции и обеспечивать стабильный рост.

Лояльность клиентов – это показатель, который демонстрирует, насколько часто пользователи возвращаются к продукту или услуге и как они рекомендуют его другим. Улучшение пользовательского опыта ведет к более высоким уровням лояльности. Исследования показывают, что 82% пользователей готовы рекомендовать продукт, если они испытали положительный UX. В свою очередь, лояльные клиенты генерируют до 70% прибыли компании за

счет повторных покупок и «сарафанного радио».

Основные аспекты UX, влияющие на лояльность:

1. Интуитивный интерфейс и простота использования. Пользователи ценят продукты, которые решают их задачи быстро и эффективно.

2. Персонализированный опыт. Услуги, которые учитывают индивидуальные предпочтения и поведение клиентов, вызывают больше доверия и удовлетворенности [5, с. 30].

3. Эмоциональная связь. Продукты с уникальным, эмоционально привлекательным дизайном вызывают привязанность и повышают лояльность.

Компании, активно инвестирующие в UX, наблюдают рост уровня лояльности на 20–30%. Например, согласно исследованию PwC, клиенты, которые испытывают положительный UX, готовы платить на 16% больше за услуги и продукты.

Стоимость бренда – это показатель, который отражает не только финансовую ценность компании, но и её репутацию на рынке. UX играет важную роль в формировании стоимости бренда как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

1) Краткосрочные перспективы:

- Повышение привлекательности бренда. Быстрое улучшение UX приводит к моментальному росту пользовательского удовлетворения, что увеличивает вероятность положительных отзывов и рекомендаций.

- Увеличение конверсий и прибыли. Компании, которые фокусируются на UX, наблюдают быстрый рост финансовых показателей. Например, Forrester Research сообщает, что каждый доллар, инвестированный в UX, приносит возврат на инвестиции до 100 долларов.

2) Долгосрочные перспективы:

- Укрепление репутации бренда. Постоянные UX-инновации помогают создать стабильный и доверительный имидж компании. Это особенно важно в условиях, когда потребители требуют не только высокое качество продукта, но и первоклассный пользовательский опыт.

- Лояльность к бренду. Чем лучше UX, тем сильнее связь между пользователем и брендом, что формирует лояльную клиентскую базу. Исследования показывают, что компании с сильной ориентацией на UX имеют в 1,5 раза

больше лояльных клиентов.

- Дифференциация от конкурентов. В условиях насыщенного рынка UX становится конкурентным преимуществом, которое трудно скопировать.

Поддержание и постоянное улучшение UX – это не разовая задача, а стратегический процесс, который требует регулярных усилий. В долгосрочной перспективе высокий уровень UX оказывает следующие воздействия на развитие компании:

- Повышение лояльности и уменьшение оттока. Улучшение UX приводит к тому, что пользователи остаются с продуктом на протяжении длительного времени. Это снижает отток клиентов, что, в свою очередь, уменьшает расходы на их повторное привлечение.

- Увеличение «Lifetime Value» (пожизненной ценности клиента). Лояльные пользователи не только остаются дольше, но и тратят больше денег на продукт. Исследования показывают, что компании с сильным UX наблюдают рост LTV (Lifetime Value) клиентов на 30%.

- Инновации и адаптация к рынку. UX способствует развитию инноваций, так как постоянное улучшение пользовательского опыта требует изучения поведения клиентов, тестирования новых функций и быстрого внедрения решений. Компании, активно занимающиеся UX, имеют более высокую способность адаптироваться к изменениям на рынке.

- Устойчивое конкурентное преимущество. В условиях, когда конкуренты не могут предложить тот же уровень UX, компания, которая поддерживает высокие стандарты UX, получает преимущество. Она становится «эталом» на рынке, и пользователи начинают ожидать такого же уровня взаимодействия с другими продуктами.

- Финансовая стабильность и рост. Долгосрочные инвестиции в UX приносят стабильно высокий ROI.

Пример влияния UX на долгосрочное развитие компании – Amazon. Amazon – один из самых успешных примеров компании, которая постоянно поддерживает и улучшает UX. Внедрение таких инноваций, как «Покупка в один клик» и персонализированные рекомендации, позволило компании создать непревзойденный пользовательский опыт. В результате Amazon смогла не только удержать своих клиентов, но и увеличить их пожизненную ценность, значительно повысив доходы компании в долгосрочной перспективе.

Инвестиции в UX оказывают значительное влияние на успех компаний в различных отраслях. Компании, которые уделяют высокий приоритет UX, демонстрируют более высокие финансовые результаты, имеют более лояльных клиентов и более устойчивую рыночную позицию [4, с. 235].

1. Компании с высоким приоритетом UX.

Компании, ориентированные на UX, часто рассматривают пользовательский опыт как стратегический актив, который помогает удерживать клиентов, привлекать новых пользователей и создавать уникальное конкурентное преимущество.

Вот несколько ключевых аспектов, которые характерны для этих компаний:

- Инвестиции в исследования и тестирование.
- Фокус на персонализацию.
- Инновации и упрощение взаимодействия.

Примером компании с высоким приоритетом UX является Apple. Продукция Apple известна своей интуитивностью, удобством использования и эстетической привлекательностью. Компания постоянно работает над

улучшением пользовательского интерфейса, что приводит к высоким показателям удержания клиентов и значительной лояльности к бренду.

2. Компании с низким приоритетом UX.

Компании, которые игнорируют важность UX, обычно сталкиваются с более низким уровнем вовлеченности клиентов, что приводит к следующим негативным последствиям:

- Высокий уровень оттока пользователей.
- Проблемы с доверием.
- Снижение показателей конверсии.

Примером компании с низким приоритетом UX можно привести Yahoo в период снижения его популярности. Платформа теряла пользователей из-за устаревшего интерфейса и непродуманных элементов навигации. В результате Yahoo сильно уступила таким конкурентам, как Google и другие технологические компании, для которых UX стал важнейшим элементом успеха.

Сравнение показателей компаний с высоким и низким приоритетом UX отображено в таблице 4.

Таблица 4

Сравнение показателей компаний с высоким и низким приоритетом UX

Показатель	Высокий приоритет UX (Apple, Amazon)	Низкий приоритет UX (Yahoo, Nokia)
Уровень удержания пользователей	65–80%	30–45%
Конверсия	25–35%	10–15%
Средний чек (AOV)	+20% после улучшений UX	+5% (медленный рост)
Лояльность клиентов	Высокая (NPS: 70–80)	Низкая (NPS: 20–30)
Отток пользователей	Низкий (10–20%)	Высокий (40–50%)
Стоимость бренда	Постоянный рост	Снижение стоимости

Примеры успешных UX-инвестиций:

1) Amazon:

Amazon активно инвестирует в UX через улучшение процесса покупки, оптимизацию мобильных интерфейсов и персонализированные рекомендации. В результате компания показывает стабильный рост среднего чека, который увеличился на 15–20% благодаря функции «Покупка в один клик». Улучшение UX также позволило Amazon сократить время на оформление заказа, что увеличило конверсию на 17%.

2) Airbnb:

Airbnb начала инвестировать в UX с целью упрощения интерфейса поиска жилья и регистрации пользователей. Примером успешных улучшений UX является внедрение системы

фильтров и отзывов пользователей, которые позволяют быстрее находить подходящие варианты. После этих изменений компания увеличила удержание пользователей на 23%.

Примеры негативных последствий игнорирования UX:

1) Nokia:

Nokia – одна из лидирующих компаний на рынке мобильных телефонов в 2000-х, столкнулась с резким падением продаж, отчасти из-за того, что игнорировала важность UX. Когда конкуренты, такие как Apple и Samsung, начали активно инвестировать в удобство и инновационные решения, Nokia продолжала полагаться на старые UX-модели. В результате её доля на рынке существенно сократилась.

2) MySpace:

Платформа MySpace, будучи пионером в социальных сетях, потеряла пользователей, так как её интерфейс не эволюционировал вместе с ожиданиями пользователей. В то время как Facebook инвестировал в UX для улучшения

удобства взаимодействия, MySpace продолжала использовать сложный и непрозрачный дизайн, что привело к оттоку пользователей.

Сравнение удержания и конверсии компаний с высоким и низким приоритетом UX отражено в таблице 5.

Таблица 5

Сравнение удержания и конверсии компаний с высоким и низким приоритетом UX

Компания	Удержание (%)	Конверсия (%)
Компании с высоким приоритетом UX (Apple, Amazon)	75%	30%
Компании с низким приоритетом UX (Yahoo, Nokia)	40%	15%

Сравнение компаний с высоким и низким приоритетом UX показывает, что инвестиции в пользовательский опыт напрямую влияют на финансовые результаты, лояльность клиентов и рыночные позиции. Компании, которые ставят UX на первый план, имеют более высокие показатели удержания пользователей, конверсии и среднего чека. Те же компании, которые игнорируют важность UX, рискуют потерять долю рынка и столкнуться с оттоком клиентов.

Выводы

Пользовательский опыт оказывает значительное влияние на экономические показатели цифровых продуктов, таких как удержание пользователей, конверсия и средний чек. Проведенный анализ показал, что улучшение UX может привести к значительным изменениям в поведении пользователей и их восприятию продукта, что, в свою очередь, положительно сказывается на доходах компании. Инвестиции в UX не только повышают лояльность клиентов и их вовлеченность, но и создают устойчивое конкурентное преимущество на рынке.

Долгосрочные инвестиции в UX не только влияют на текущие финансовые результаты, но и играют критическую роль в формировании стоимости бренда и развитии компании. Высокий уровень UX способствует созданию сильной эмоциональной связи с брендом, что приводит к росту репутации и поддержке устойчивой рыночной позиции.

Компании, которые активно используют методы улучшения UX и интегрируют пользовательские данные в стратегическое планирование, неизбежно выигрывают в долгосрочной

перспективе. Улучшение UX – это не просто временная мера, а ключевой фактор роста и развития в условиях высокой конкуренции в цифровом мире.

Литература

1. Азоев Г.Л., Алешникова В.И., Токарев Б.Е. Маркетинг: освоение профессии: Учебник для вузов // СПб.: Питер. – 2018. – 544 с.
2. Бауэр В.П., Подвойский Г.Л., Котова Н.Е. Стратегии адаптации компаний США к цифровизации сфер производства // Мир новой экономики. – 2018. – № 2. – С. 78-89.
3. Бутковская Г.В. Цифровые технологии взаимодействия с клиентами после покупки: основные тенденции и успешный опыт // Вестник университета. – 2019. – № 1. – С. 40-46.
4. Еремина А.Н. Цифровые продукты в сетевом ритейле // Актуальные проблемы управления – 2018: материалы 23 международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 234-240.
5. Старостин В.С. Трансформация маркетинговых технологий в эпоху машинного интеллекта // Вестник университета. – 2018. – № 1. – С. 28-34.
6. Хмелькова Н.В., Фахрутдинова А.Р., Агеносов А.В. Влияние цифровых взаимодействий на трансформацию маркетинга (кейс кобрендинга) // Российский человек и власть в контексте радикальных изменений в современном мире: материалы XXI российской научно-практической конференции. – 2019. – С. 675-680.

SHAUREI Aliaksandr
Independent Expert, Belarus, Minsk

THE IMPACT OF USER EXPERIENCE ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF DIGITAL PRODUCTS

Abstract. *The article examines the impact of user experience (UX) on the economic performance of digital products, such as user retention, conversion and average receipt. The ROI of various UX initiatives and methods of its calculation are considered. The long-term impact of investments in UX on brand value and customer loyalty is analyzed. A comparative analysis of companies with high and low UX priority and their financial results is presented.*

Keywords: *user experience, UX, digital products, economic indicators, conversion, average check, clickability, user satisfaction, loyalty, profit.*